

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING XALQ OG‘ZAKI
IJODI VOSITASIDA TALAFFUZI VA NUTQINI
RIVOJLANTIRISH**

Azizaxon Akromova Olimjon qizi. Farg‘ona davlat universiteti, Pedagogika va Psixologiya fakulteti, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi, 1-kurs 23.28-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13126783>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining talaffuzi va nutqini oshirish hamda uni rivolanishi uchun qo‘shimcha usul va vositalari tavsiya etilgan. Shu bilan bir qatorda bolalardagi nutq va talaffuzni rivolantirish uchun xalq og‘zaki ijodidan foydalanish tavsiyalari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, talaffuz, ertak, janr, masal, xalq og‘zaki ijodi, o‘quvchi, o‘qituvchi, usul, topishmoq, hikoya.

Abstract: This article discusses the ways of developing the speech of young children, types of speech, speech culture, broadening the worldview, and teaching them to think freely.

Key words: speech, methodology, speech culture, children, types of speech, internal speech, external speech, worldview, development of speech, logic of speech.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути развития речи детей раннего возраста, виды речи, речевая культура, расширение кругозора, обучение их свободному мышлению.

Ключевые слова: речь, методика, речевая культура, дети, виды речи, внутренняя речь, внешняя речь, мировоззрение, развитие речи, логика речи.

Kirish O‘zbekiston Respublikasining “Boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasi”da ko‘rsatib o‘tilganidek, boshlang‘ich ta‘lim bu ko‘p tomonlamali, maqsadga

Kirish O‘zbekiston Respublikasining “Boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasi”da ko‘rsatib o‘tilganidek, boshlang‘ich ta‘lim bu ko‘p tomonlamali, maqsadga yo‘naltirilgan, bolani tarbiyalash ta‘limining keyingi bosqichi, ya‘ni maktab ta‘limiga tayyorlovchi, jismoniy, ruhiy, individual va yoshga doir rivojlanishini ta‘minlovchi ta‘lim va tarbiya jarayonidir. Shuni aytib o‘tish joizki, boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchining katta hayotga qadam qo‘yishidagi tayanch vositasidir. Bundan tashqari bir o‘quvchi hayotdagi o‘rnini topishi uchun eng katta yordam beruvchi ustun deb aytsak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xalq og‘zaki ijodiyotiga oid asarlar, shu jumladan, kichik janrlar (maqollar, matallar, topishmoqlar, ertaklar, masallar, tez aytishlar, she‘rlar) bolalar nutqining ifodaliligini rivojlantirishning eng muhim manbalari hisoblanadi. Badiiy adabiyot va xalq og‘zaki ijodi – bu inson hayotining dastlabki yillaridan boshlab unga hamroh bo‘lgan san‘at turlaridandir. Xalq og‘zaki ijodi badiiy adabiyotning eng qadimiy shakllaridan biri hisoblanadi. chunki, badiiy asarlar avval og‘zaki shaklda paydo bo‘lgan va og‘izdan og‘izga ko‘chib, aytib yurilgan.

Hech qanday vositalarsiz ya‘ni asar sifatida kimdir tomonidan yozib olinmasdan, xalqning xotirasi tufayli ajdodlardan-avlodga yetib kelgani uchun hamda kim tomonidan yaratilgani noma‘lum bo‘lgani uchun ham bunday asarlarga *xalq og‘zaki ijodi* namunalari deyilgan.

Boshlang‘ich sinflarda xalq og‘zaki ijodidan, sanoq she‘rlar o‘quvchilarning nutqi hamda talaffuzini rivolanishida juda muhim o‘rin tutadi. Masalan, 4-sinf Miraziz A‘zamning “Ona tilim” she‘rini o‘qituvchi tomonidan o‘qib berilishidan avval, shoirning o‘z tilidan she‘rni o‘qib berilishi yoki hayoti va ijodini o‘rganishga doir lavhaning ko‘rilishi o‘quvchilar ongiga ta‘sir etib, darsning samaradorligini oshiradi.

Xalq og‘zaki poetik ijodidagi eng boy va rang-barang janrlardan biri bu – ertaklardir.

Xalqimizda bir maqol bejiz aytilmagan “ Ertaklar – yaxshilikka yetaklar”.Shunday ekan o‘quvchilarga dars o‘tish jarayonida ertaklar bilan ko‘p ishlash,o‘quvchilar uchun ham qiziqarli ham samarali bo‘ladi.Buning sababi o‘quvchilar ertaklarni qiziqib o‘qishadi,shunday ekan qancha ko‘p mutolaa qilgan sari,shuncha talaffuz hamda nutqdagi muammolar bartaraf bo‘ladi. O‘qigani sari nutqi rivojlanadi,shu bilan birga nutqdagi kamchiliklar ya’ni shevaga oid so‘zlar,vulgarizm,varvarizmdan foydalanish xavfi ham tobora kamayib boradi,bola qancha ko‘p kitob o‘qisa,shuncha ko‘p nutqi rivojlanadi.Badiiy tilda so‘zlashishga odatlanadi.O‘quvchida nutq madaniyati shakllanadi.Shunday ekan xalq og‘zaki ijodidan ertak bola nutqini rivolantirishda muhim o‘rin egallashini bilib oldik.Bundan tashqari ertaklarnig turli yoshdagi bolalar uchun xosligiga ahamiyat bersak,ya’ni muhim xususiyatlariga. Ertakning muhim xususiyatlaridan biri uning hamisha xalq hayoti, kurashi, tarixi, sevgi-muhabbati, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan chambarchas bog‘lanishi, insonlarga axloqiy va ma’naviy ozuqa berib kelayotganida ko‘rishimiz mumkin. Ertaklar insonning ma’naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug‘orilgan bo‘lib, unda salbiy qahramonlar mag‘lub bo‘ladi, dushmanlar izza bo‘ladi, nokaslar sharmanda bo‘ladi, qo‘rqmas, jasur og‘lonlar esa doimo g‘alaba qozonadi. Xalq ertaklarida ijtimoiy muhim masalalar odilona hal etiladi. Ertaklar sodda va ravon shaklda bo‘lgani uchun har qanday kitobxonga birdek oson va tez yetib boradi hamda sevib mutolaa qiladi. O‘qilishi qiziq, sodda so‘zlardan iborat bo‘ladi. O‘tmishda yaratilgan ertaklarda, asosan, xalqchilik kurashi o‘zining haqqoniy badiiy ifodasini topgan. Xalqning kelajakka bo‘lgan ishonchi, adolatning adolatsizlik ustidan g‘alabasi, yorug‘likning zulmatni yengishi, tinch va osoyishta hayotga erishish g‘oyalari yorqin obrazlar orqali tasvirlangan.

Xalq ertaklari o‘z xususiyatiga ko‘ra bir necha turga bo‘linadi:

- hayotiy ertaklar;
- hayvonlar haqidagi ertaklar;
- sehrli-afsonaviy ertaklar;

- ijtimoiy maishiy ertaklar

Ma'lumki, ko'plab maqollardagi yana bir xususiyat ularda so'zlarning qofiyadosh bo'lib kelishidir. Masalan, «Yuz ko'rki soqol, so'z ko'rki maqol», «Aql - yoshdan, odob - boshdan». Shu xislati bilan maqollar topishmoqlarga o'xshab ketadi. «Bir parcha patir, olamga tatir» (oy) topishmog'idagi «patir» va «tatir» so'zlaridek, maqoldagi «yoshdan» va «boshdan» so'zlari bir-biriga qofiyadoshdir. Biroq bu o'xshashlik tashqi shaklda ko'rinadi. Mazmunan ular o'zida boshqa-boshqa ma'nolarni tashiydi. Maqol ibratli fikrni anglatrsa, topishmoq kishini jumboqda yashiringan ma'noni topishga undaydi, idrokini sinaydi. Bularning barchasi kichik maktab yoshidagi bolalar uchun nutq o'stirish va teran fikrlash vositasini bajaradi.

Natija. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kichik maktab yoshidagi bolaning nutqini yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi;
2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.
3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi.

Ta'limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shxsnning shakllanishiga olib keladi. O'zining qadr-qimmatini anglaydigan idorasi baquvvat, imoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni tarbiyalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ana shunday keyin ongli turmmush kechirish jamiyat hayotining bosh mezoniga aylanadi. Shunda inson o'z aqli, o'z tafkkuri, o'z mehnati, o'z mas'uliyati bilan ongli tarzda ozod va hur fikrli inson bo'lib yashaydi. Barcha ma'naviy axloqiy fazilatlarining poydevori, tushunchalari, ko'nikmalari bolalikdan tarkib toptirilmasagina, bu poydevor barqaror bo'ladi.

Ma'naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, muloqot, munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. O'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o'qituvchining erkin va aniq – ravshan nutqi, o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan hisoblanadi. O'qituvchi o'z nutqining bolalarga qanday ta'sir etayotganini kuzatishi, tushunarli va qiziqarli bo'lganini hisobga olishi kerak. Aagar bolalar darsga e'tiborsiz o'tirsalar, demak, o'qituvchi nutqining ta'sir kuchi sust. O'qituvchining mahorti shundaki, u o'zining yoqimli nutqi bilan bir butun jamoaga ta'lim-tarbiya beribgina qolmay, balki ularni yuksaklikka intlishga chorlashi kerak.

Xulosa qilib aytganda, bola nutqini rivojlantirishda quyidagi metodikalardan foydalanamiz:

- 1.O'quvchilarda nutqni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikrlashga yo'naltirish;
- 2.O'quvchilar orasida ijodiy muhitni shakllantirish;
- 3.Ma'naviy-ruhiy holatni oshirish;
- 4.Tashkiliy metodikani kuchaytirish;
- 5.Psixologik chora-tadbirlarni qo'llash;
- 6.Har qanday joyda bolalar o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilish;
7. Jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo'lish;
- 8.O'zgalar fikrini hurmat qilish ;
- 9.Bolaning fikrini tinglash va shu kabi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.Bola uchun eng asosiysi uni tinglash,fikrini inobatga olishdir.Shundagina bola qo'rqmay fikrini bayon eta oladi.Shu bilan birga nutqi ham rivojlanadi.Oilada ham garchi uning fikri xato bo'lsa ham fikrini to'liq bayon qilganidan keyin unga fikri uchun rahmat aytib,so'ngra fikridagi kamchiliklarni to'g'irlagan ma'qul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.”Xalq so‘zi “ gazetasi.
2. Azizxodjayeva N.N Peagogik texnologiya.
3. Mavlonova R.Turayeva O.Holiqberdiyev K.Pedagogikasi.
O‘qituvchi 2001 -512b.
4. Nutq madaniyatini egallashning usul va yo‘llari (muhaz.org)
Nutq madaniyati - Vikipediya (wikipedia.org)